

माघस्य पाण्डित्यं व्यक्तित्वं च

Shridhar Hegde^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*} Dr. Sridhara N. Bhatta^{3*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

Email id- shreear@gmail.com ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-0378-4109>

[Contact No - 9902525163](tel:9902525163)

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : [0000-0003-4238-5001](https://orcid.org/0000-0003-4238-5001) E Mail: shantalavishwas@gmail.com

[Contact No. 9480503411](tel:9480503411)

^{3.} Associate Professor And Head. Dept Of Sanskrit. S. D. M. College (Autonomous) Ujire.

ORCID ID : [0009-0003-0776-6922](https://orcid.org/0009-0003-0776-6922) Email: sbujire@sdmcujiire.com

[Contact No - 9448335652](tel:9448335652)

सारः -

माघकविः "शिशुपालवधम्" इति महाकाव्यं लिलेख । अत्र इदं कथावस्तु, जरासन्धस्य वधं कृत्वा श्रीकृष्णः अर्जुनभीमाभ्यां सह इन्द्रप्रस्थं प्रत्यागतः, धर्मराजं युधिष्ठिरं सर्वं वृत्तान्तम् अवदत् च । तत् श्रुत्वा सः नितरां सन्तुष्टः । तत्पश्चात् युधिष्ठिरद्वारा राजसूययागं कर्तुं सिद्धतां कारितवान् । एवम् अस्मिन् काव्ये बहूनां प्राचीनानां कवीनां समन्वितां रूपं परिलक्षितम् अस्ति । अस्य काव्यस्य मूलं तु महाभारतस्य सभापर्वणि वर्णितं दृश्यते । तथैव श्रीमद्भागवत-पुराणादिषु अस्य कथा परिदृश्यते । अयं माघः सर्वेषां कवीनां मुख्यः प्रेरणास्रोतः अस्ति । स च पर्वत-ऋतु-वन-विहार-जलक्रीडा-सूर्यास्त-एवं प्रभातादिवर्णनं शिशुपालवधस्य एकैकस्मिन् सर्गेऽपि विस्तरेण कृतवान् अस्ति ।

वीररसप्रधाने अस्मिन् ग्रन्थे शृङ्गार-रौद्र-अद्भुतरसाः गौणतया दृश्यन्ते । अस्य महाकाव्यस्य नायकः श्रीकृष्णः, स तु न केवलं देवपुरुषः अपि तु कुशलः शासकः इत्यपि कविः वर्णयति । श्रीकृष्णस्य पुरुषोत्तमस्वरूपं काव्ये तत्र तत्र दृश्यते । शिशुपालवधग्रन्थे माघस्य राजनैतिकज्ञानं कीदृशमिति द्वितीयसर्गे वर्णितम् वर्तते । माघः विलक्षणबुद्धिमान् इत्यतः समग्रं जीवनं विशेषज्ञानप्राप्त्यै यापितवान् ।

कूटशब्दाः - माघस्यः जीवनशैली, काव्यगुणाः, प्रतिभाप्रकाशनप्रकारः, माघचातुर्यम्, उपमायाः पालालित्यस्य च प्रयोगः, शास्त्राध्ययनम्, इत्यादयः

प्रस्तावना -

माघकाव्ये कथावस्तु विभाजनं क्रमशः कृतं वर्तते । विविधच्छन्दसां तथा शब्दार्थलङ्काराणां सम्यक् सन्निवेशः एतस्य कलात्मिकां रीतिं उन्नयति । 'नानावृत्तमयः काऽपि सर्गः कश्चन दृश्यते' इति लक्षणानुसारं अत्र चतुर्थसर्गस्य रचना कृता दृश्यते, षड्ऋतुसन्ध्या- कालसूर्योदयप्रभृतीनाम् अपेक्षितानां समेषां वर्णनेन अत्र महाकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि घटितानि भवन्ति । माघः भारवेः काव्यस्य सर्वथा अनुकरणं अकरोत्,

तथाऽपि स्वकीयया अभिनवप्रतिभया एतत् शिशुपालाऽभिधं काव्यं ततोऽपि उत्कृष्टं कृतवान्, अत एव सुप्रसिद्धमिदं वाक्यं यत् 'तावद् भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः' इति ।

प्रक्रिया

कवेरस्य राजनैतिकदृष्टिः महती एव आसीत् । शिशुपालवधे कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रानुसारं राजसूययागस्य व्याजं कृत्वा राजकार्यस्य सम्पादनम्, नारदस्य आगमनम्, उद्धवेन सह मन्त्रालोनं, कार्यगौरवचिन्तनम्, शिशुपालस्य वधः – इत्यादीनां वर्णनं अनिततरां शोभते । इदं काव्यं समकालीनं समाजाय कथम् उपकृतं भवति इति किञ्चित् विवेच्यते ।

माघकाव्ये अत्र तुलनात्मकया दृष्ट्या विविच्यते - किराते सर्गादौ सर्गान्ते च लक्ष्मीशब्दस्य प्रयोगः दृष्टिपथमायाति तथा शिशुपालवधस्य सर्गारम्भकपद्ये तथा सर्गान्तिमे च पद्ये श्रीः शब्दः समालोक्यते । उभौ एव समानार्थकौ । वास्तविकतया अयं कविवरेण्यः शास्त्रकविरेव आसीत् । येन शिशुपालवधमहाकाव्यस्य निर्माणव्याजेन अनेकशास्त्राणां स्वकीयं तलस्पर्शि पाण्डित्यं स्थाने प्रदर्शितवान् । एवं च विविधकाव्यशैलीनां निर्माणं च अकरोत् ।

विषयविमर्शः -

संस्कृतभाषायाः ज्ञानोपार्जनाय माघमहाकाव्यस्य परिशीलनपरिपाटी विद्वत्पम्परासु चिराद् दृष्टिगोचरतां याति । यादृगुत्कृष्टं शब्दार्थज्ञानं माघकाव्यस्य अध्ययनेन सम्भाव्यते तादृग् इतर-काव्यानुशीलनेन दुःशकम् एव । अत एव सूक्तं केनाऽपि कविवरेण्येन - 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते' । यद्यपि सरस्वत्याः वाङ्मयभण्डारस्य नास्ति इयत्ता तथापि अधिकांशतया प्रयोगार्हाः शब्दाः सुप्रयुक्ताः नितरां दृष्टिपथमायान्ति । डा. ब्रह्मनन्द त्रिपाठीवर्यः माघविषयकं कञ्चन श्लोकम् एवम् उद्धरति

काव्ये माघाभिधाने सकलगुणगणालङ्कृते भावपूर्णे

लालित्यं गौरवं वा पदगतमखिलं वीक्ष्य रम्योपमाश्च ।

दण्डी वा कालिदासः कविकुलतिलको भारविर्वाऽस्य कर्ता

नैते भ्रातः ! शृणु त्वं कृतिरियमनघा माघनाम्नो बुधस्य ॥ डा. ब्रह्मनन्द त्रिपाठीवर्यः

अनेन श्लोकेन त्रिपाठीमहाभागः कवेरस्य पाण्डित्यं शास्त्रेषु वैशद्यं च विवृणोति । भारविमाघयोः नामनी सादरं स्मृतिपथं मनस्विभिः नीयते । कालिदासानन्तरं भाषायाः अलङ्कारप्रधानशैल्याः इमौ प्रमुखकवी इति । महाकवेः माघस्य रचनायां स्वाभाविकतायाः सरसतायाश्च सर्वथा अभाव एव अस्ति । अपि तु एतयोः शैली प्रमुखरूपेण प्रौढा, अलङ्कारात्मिका च विद्यते । केनापि कालिदासभारविदण्डीनां प्रमुखगुणानाम् एकत्र माघकवेः शिशुपालवधमित्यभिधाने महाकाव्ये सत्ता स्वीकृता ।

माघस्य शैली -

उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम् ।

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थः अयमेवास्ति यद् माघः स्वकीयपूर्ववर्तिकवीनाम् अनुकरणे सर्वथा साफल्यम् अवाप । यथा प्रथमसर्गे -

पिशङ्गमौञ्जीयुजमर्जुनच्छविं वसानमेणाजिनमञ्जनद्युति ।

सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम् ॥ ६ ॥

निसर्गचित्रोज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना ।

चक्रासतं चारुचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम् ॥ ८ ॥

विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्, कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम् इत्यादि स्थलेषु उपमा साकारतां गता विलसति । यथा कालिदासः, बाणः, भारविः इत्यादयः महाकवयः यं मार्गम् अनुसृत्य काव्यानि रचयामासुः तथैव स्वकीयपाण्डित्यबलेन माघः वर्णितवान् दृश्यते ।

स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्यामवपुन्यविक्षत ।

श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैरचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम् ॥ (माघकाव्ये)

इत्यादिकाश्चमत्कारिण उपमाप्रयोगाः ।

'आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकैर्गामाक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालभृङ्गम् ।

मूर्ध्नि स्वलत्तुहिनदीधितिकोटिमेनमुद्वीक्ष्य को न भुवि विस्मयते नगेशम् ॥

इत्यादिकम् अर्थगौरवस्थलं अत्र दृश्यते ।

'उदासितारं निगृहीतमानसैर्गृहीतमध्यात्मदृशा कथञ्चन ।

बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ प्रथमसर्गः ३३ ॥

'रणद्विराघट्टनया नभस्वतःपृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डलैः स्वरैः ।

स्फुटीभवद्भ्रामविशेशमूर्च्छनामवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः ॥ प्रथमसर्गः १० ॥

इत्यादिप्रकरणेषु भारविः इव स्वकीयकाव्यप्रबन्धेषु अर्थगौरवस्य मनोहारि दर्शनं सञ्जायते । एवं क्रमेण-

मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।

मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ॥षष्ठः २० ॥

इत्यादिकञ्च पदलालित्यस्थलं सहृदयानन्दनायालम् । सर्वशास्त्रज्ञानसम्पदुपेतस्य माघस्य काव्ये भाषारामणीयकं कुत्रापि नापहीयते । शास्त्रीयतत्त्वनां काव्येऽवतारणा येन कौशलेन माघेन कृता साऽन्यत्र दुरापा । व्याकरणसदृशस्य रूक्षस्यापि शास्त्रस्य काव्ये - 'निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव'

इत्याकारकः सरसः समावेशः कवेरस्य नैपुण्यं गमयति । हस्तिशास्त्राश्वविद्यादीनां सङ्गीतस्य च ज्ञानमिदमीयं विलक्षणम् तदेव सर्वाङ्गपूर्णमस्य काव्यं संस्कृतसाहित्यस्य मेरुदण्डायते संस्कृतसाहित्ये प्रवेशमीप्सवो लोका माधाय स्पृहयन्ति । माघस्य पदप्रयोगपाण्डित्यं दृष्ट्वैव विद्वांसो 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते' इत्युक्तिं प्रचारयामासुः ।

माघकवौ प्रकृतिपर्यवेक्षणकृत् पाण्डित्यमपि न न्यूनमासीत्तेन स्वकाव्यस्यैकादशे सर्गे प्रभातवर्णने प्रकृतेरनावृत्तं सौन्दर्यं प्रकटीकृतं रैवतकवणने च कोऽपि रमणीयः सौन्दर्यप्रकाशः प्रादुर्भावितः । रैवतकपर्वतस्य वर्णने स्थितं घण्टापदघटितमिदं पद्यमेव माघस्य घण्टामाघतया प्रसिद्धिं व्यधात्-

उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम् ।

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥'

महाकाव्यमिदं लक्षणप्रतिपादकानां मतेन महाकाव्यस्य सर्वलक्षणसमन्वितो विराजतेतराम् । यतो हि 'सर्ग- बन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः' एवं प्रभृतिलक्षणम् अनुसृत्य काव्येऽस्मिन् भगवान् श्रीकृष्णः नायकः प्रतिनायकः चेदिराट् शिशुपालः । अत्र प्रधानो वीररसः, प्रसङ्गप्राप्तस्य शृङ्गाररसस्याऽपि सन्निवेशः समीचीन एव प्रतिभाति । अन्यत्र क्वचिद् अद्भुतो रसः, अपरत्र रौद्ररसः अपि पाठकानां दृष्टिम् आवर्जयति एव । मल्लिनाथशब्देषु पुनरुच्यते - नेता अस्मिन् यदुनन्दनः स भगवान् वीरप्रधानो रसः । शृङ्गारादिभिरङ्गवान् विजयते पूर्णा पुनर्वर्णना । इन्द्रप्रस्थगमाद्युपायविषयश्चैद्याऽवसादः धन्यो माघकविर्यन्तु कृतिनस्तत्सूक्तिसंसेवनात् । सर्वशास्त्राज्ञान-सम्पदुपेतस्य माघस्य काव्ये भाषारामणीयकं स्वारस्यं च कुत्रापि न अपहीयते । शास्त्रीयतत्वानां काव्ये अवतारणं येन कौशलेन माघेन कृतं तद् अन्यत्र दुरापम् । व्याकरणसदृशस्य अत्यन्तं कठिणस्य अपि शास्त्रस्य काव्ये सरसः समावेशः कवेरस्य नैपुण्यं गमयति ।

अधो लिखितं पद्यं माघस्य उक्तदशायाः निदर्शकम् अस्ति -

बुभुक्षितैत्यकिरणं न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासितेः ।

न विद्यया केनचिदुद्धृतं कुलं हिरण्यमेवार्जयन्हिफलः कियाः ।।

तत्र तावद् बल्लालकविना विरचिते भोजप्रबन्धे कश्चन विचारः प्रस्तूयते - "ततो अन्यदा राजनि सिंहासनासीने भोजे द्वारस्थः प्रणम्य राजानं प्राह - "राजन् ! गुर्जरदेशादागत्य माघनामा पण्डितवरः दुर्भिक्षेण अतिविडम्बितः देवस्य नगरद्वारि तिष्ठति । तेन च दारिद्र्यविडम्बितेन पण्डितेन स्वपत्नी प्रेषिता । सा च भवनद्वारि वर्तते "इति । राजा- 'प्रवेशय । ततो माघपत्नी प्रविश्य राज्ञे पत्रं प्रयच्छति । राजा तदादाय वाचयति । -

“कुमुदवनमपश्री श्रीमदम्भोजषण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्रवाकः ।
उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिविलसितानां विचित्रो विपाकः ॥(शिशुपालवधम्
११/६४)

राजा तदद्भुतगुणं प्रभातवर्णनमाकर्ण्य लक्षत्रयं दत्त्वा माघपत्नीं प्रति प्राह - 'मातः, इदं मया भोजनाय दीयते । प्रातः अहं माघपण्डितं नमस्कर्तुमागमिष्यामि।" इति । ततः सा माघपत्नी तदादाय संस्थानमागच्छन्ती याचकव्रातास्वभर्तुः शारदचन्द्रकिरणगौरान्गुणान् श्रुत्वा तेभ्यो याचकेभ्यः निखिलमपि धारेन्द्रेण दत्तं वित्तं दत्तवती । दत्त्वा च माघपण्डितं प्राह - 'नाथ, राज्ञा भोजेन अहं बहु मानिता, धनं चातिभूरि दत्तम् । मया तद् मार्गे आगचान्त्या याचकमुखेभ्यः लोकोत्तरान् तान् तान् तव गुणान् आकर्ण्य तत्सर्वं वित्तं दत्तम् । लोकोत्तरास्तांस्तव गुणानाकयं तन्निमित्तं याचकेभ्यो दत्तम् । माघः तु 'देवि ! साधु कृतम् । परम् अन्ये याचकाः आयान्ति तेभ्यः किं दातव्यम्? ततो माघपण्डितं वस्त्रावशेषं विदित्वा कोऽप्यर्थी प्राह -

आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्मतप्तमुद्दामदावविधुराणि च काननानि ।

नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः ॥

ततो माघः पत्नीं प्राह -

अर्था न सन्ति न च मुञ्चति मां दुराशा त्यागात्र संकुचति दुर्ललितं मनो मे ।

यात्रा च लाघवकरी स्ववधे च पापं प्राणाः स्वयं व्रजत किं नु विलम्बितेन ॥

दारिद्र्यानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा अधुना । याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यति ॥
देवि, किंबहुना चित्ते कष्टं किमपि नास्ति। परं तथाप्युच्यते-

'न भिक्षा दुर्भिक्षे पतति दुरवस्थाः कथमृणं लभन्ते कर्माणि द्विजपरिवृढान्कारयति कः ।

अदत्त्वैव प्रासं ग्रहपतिरसावस्तमयते क्व यामः किं कुर्मो गृहिणि गहनो जीवनविधिः ॥'

ततः तथाविधामवस्थां माघस्य विलोक्य सर्वे याचकाः यथास्थानम् अगच्छन् । याचकेषु स्वस्थानं गतेषु खिन्नः माघः प्राणान् अत्यजत् । तदा माघपत्नी स्वामिनि परलोकं प्राप्ते प्राह यत् "सेवन्ते स्म गृहं यस्य दासवद्भूभुजः पुरा । हाद्य भार्यासहायोऽयं मृतो वै माघपण्डितः ॥ ततो राजा माघपण्डितं विपन्नं विदित्वा निजनगराद्ब्राह्मणशतावृतो मौनी पद्भ्यामेव तत्र प्राचलत् । राजा विपन्नं माघं नर्मदातीरे प्रापयामास । माघपत्नी तेन सहैव वह्निप्रवेशम् अकरोत् ।

माघे काव्यगुणाः -

माघकवेः विपुला वर्णनशक्तिरत्र पल्लविता जाता, महती चोत्प्रेक्षासमर्थता स्वप्रभावं प्रकाशितवती ।

माघस्य शास्त्राध्ययनं माघकाव्ये समहन्यतेव ।

माघकाव्येऽलङ्कारयोजनासौन्दर्यं दुरपहवम् ॥

श्रमसाध्यमपीदं काव्यं चमत्कारपूर्णमिति कवेः शक्तिमत्ता स्फुटा । व्याकरणस्य नानानिधाः प्रयोगा अत्र प्रयस्य प्रयुक्ताः, मन्ये भट्टिकवेः प्रभावोऽस्य ब्रह्म. बुद्धौ समाविष्टः स्यात् । माघकाव्ये स्पष्टता, मधुरता, ऊर्जस्वलाता च सर्वत्र प्रकटीभवन्ति, वीरोक्तिषु त्वस्य विशिष्टा प्रभावशालिता दृश्यते –

अनृतां गिरं न वदसीति जगति पटहैर्विघुष्यसे

निद्यमथ च हरिमर्चयतस्तव कर्मणैव विकसत्यसत्यता ॥

माघकाव्ये किरातार्जुनीयमनुक्रियमाणमिव दृश्यते, तत्रापि श्रीशब्दः प्रथमं प्रयुक्तोऽत्रापि तथैव माघस्य श्रयङ्कृतापि किरातस्य लक्ष्यङ्कृतादर्शनमूला । चतुर्थे सर्गे वृत्तभेदोऽपि सम एवोभयोः किराते शिवो माघे च हरिः स्तूयते ।

उपसंहारः

संस्कृतभाषायाः चतुरस्रज्ञानोपार्जनाय माघमहाकाव्यस्य परिशीलनपरिपाटी विद्वत्परम्परासु चिराद् दृष्टिगोचरतां याति । यादृग् उत्कृष्टं शब्दार्थज्ञानं माघकाव्यस्य अध्ययनेन जायते तादृग् इतरकाव्यदर्शनेन दुःशकम् एव । ये संस्कृतसाहित्ये प्रवेशम् ईहन्ते ते लोकाः माघाय स्पृहयन्ति । माघस्य प्रकृतिपर्यवेक्षणकृत् पाण्डित्यमपि न न्यूनम् । स्वकाव्यस्य एकादशे सर्वे प्रभातवर्णने प्रकृतेः अप्रतिमसौन्दर्यं प्रकटीकृतम् । रैवतककादीनां वर्णनं अपि चित्तमाकर्षति । संस्कृते एकैकस्य काव्यस्य विषये वक्तुं एकैकं जन्म अपेक्षितं स्यात्, तथा अयं काव्यप्रपञ्चः महान् सागरः । वयं तत्र निमज्जनं कृत्वा स्वल्पं वा ज्ञानं प्राप्तुम् यतामहे ।

आधारग्रन्थाः

- माघस्य शिशुपालवधम् - चौकाम्बा संस्कृतविद्याभवन्, वाराणसी- प्रकाशनवर्ष - १०६९
- डा. ब्रह्मनन्द त्रिपाठीवर्यः
- संस्कृतसाहित्येतिहासः, आचार्य रामचन्द्र मिश्रः, चौकाम्बा संस्कृतविद्याभवन्, वाराणसी- प्रकाशनवर्ष - १०६९
- https://www.jainfoundation.in/JAINLIBRARY/books/Shishupal_vadha_Mahakavyam_009569_std.pdf
- Bhojaprabandhah - 'विद्योतनी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता,
व्याख्यानकारः – डा. देवर्षिसनादय शास्त्री, गोरखपुर विश्वविद्यालयप्राध्यापकः,
चौकाम्बा अमाभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९७९ [2015.400931.Bhoja-Prabandha.pdf](#)